

BULLETIN

OF THE INTERNATIONAL CENTRE
OF ART AND EDUCATION

БЮЛЛЕТЕНЬ

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
«ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ»

Электронный научно-методический журнал
«BULLETIN OF THE INTERNATIONAL CENTRE OF ART AND EDUCATION»
зарегистрирован ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.
Учредитель и Главный редактор – Н.А. Кушаев

Редакционный совет / Editorial Board:

Кушаев Нариман Азисович, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, Учредитель и Главный редактор Объединенной редакции научно-методических журналов по художественному образованию и эстетическому воспитанию

Nariman Azisovich Kushaev, Founder and Editor in Chief of the Joint edition of the scientific and methodological journals on art and aesthetic education

Потапов Дмитрий Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель Главного редактора журнала «Искусство и образование» Международного центра «Искусство и образование»

Dmitry Aleksandrovich Potapov, PhD in Education, associate professor, deputy director of the journal "Art and Education" of international centre "Art and Education"

Афанасьев Владимир Васильевич, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета

Vladimir Vasilievich Afanasyev, Doctor of Education, Professor, Professor of the Moscow City University

Горбунова Ирина Борисовна, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Irina Borisovna Gorbunova, Doctor of Education, professor, Chief Researcher of Herzen State Pedagogical University of Russia

Дракулич Саня (Хорватия), профессор Академии искусств при Университете им. И.Ю.Штрассмайера в Осиеке

Sanya Drakulich (Croatia), professor of the Academy of Arts of the university named after Strossmayer in J.J.Osijek

Дружкова Наталья Ивановна, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор Московского педагогического государственного университета

Natalya Ivanovna Druzhkova, Doctor of Education, PhD in Art, professor of Moscow Pedagogical State University

Игнатович Зарко (Словения), профессор Консерватории музыки и балета г. Любляна и музыкально-педагогического факультета Университета г. Марибор

Zarko Ignatovich (Slovenia), professor of The Ljubljana Conservatory of Music and Ballet and the Department of Music and Education at Maribor University

Комарницкая Ольга Виссарионовна, доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского

Olga Vissarionovna Komarnitskaya, Doctor of Art, Professor of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory

Корсакова Ирина Анатольевна, доктор культурологии, кандидат философских наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке

Irina Anatolyevna Korsakova, Doctor of Cultural Studies, Ph.D., Professor, Vice-Rector for scientific work of the Schnittke Moscow State Institute of Music

Красильников Игорь Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института художественного образования и культурологии РАО

Igor Mikhailovich Krasilnikov, Doctor of Education, professor, senior researcher of the Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Science, Moscow University of Open Education

Логинава Лариса Николаевна (Испания), доктор искусствоведения, профессор теории музыки Академии музыки и танца «Лютье» в г. Барселона

Larisa Nikolaevna Loginova (Spain), Doctor of Arts, professor of music theory of the Academy of Music and Dance Ljutje in Barcelona

Ломов Станислав Петрович, доктор педагогических наук, профессор, действительный член (академик) Российской академии образования, заведующий кафедрой Московского педагогического государственного университета

Stanislav Petrovich Lomov, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Full member of the Russian Academy of Science, Head of the Chair of Moscow Pedagogical State University

Малинина Татьяна Глебовна, доктор искусствоведения, профессор, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств

Tatyana Glebovna Malinina, Doctor of Arts, professor, chief researcher of National Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts.

Майковская Лариса Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой музыкального образования факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры

Larisa Stanislavovna Maykovskaya, Full Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Music Education, the Faculty of Music Art, the Moscow State Institute of Culture

Мюккюря Светлана Эйновна (Финляндия), магистр философских наук, президент Международной культурной ассоциации г. Турку (Финляндия), директор Арт-центра Bravo

Svetlana Ainovna Myhkyra (Finland), MA, president of the International Cultural association of Turku (Finland), director of Art Centre "Bravo"

Николаева Елена Владимировна, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета

Elena Vladimirovna Nikolaeva, Doctor of Education, Professor of Moscow Pedagogical State University

Орлова Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, заместитель Главного редактора журнала «Музыка в школе» Международного центра «Искусство и образование», Учредитель и Директор Образовательного журнала «Музыка и Электроника»

Elena Vladimirovna Orlova, PhD in Art, deputy director of the journal "Music at School" of the International Centre "Arts and Education", founder and director of the educational journal "Music and Electronics"

Рошин Сергей Павлович, доктор педагогических наук, профессор Московского городского педагогического университета

Sergei Pavlovich Roshchin, Doctor of Education, Professor of the Moscow City University

Портнова Татьяна Васильевна, доктор искусствоведения, профессор кафедры искусствоведения Института искусств Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина

Tatiana Vasilevna Portnova, Doctor of Arts, Professor of Department of Art Studies Russian State University A.N. Kosygin

Скоробогачева Екатерина Александровна, доктор искусствоведения, профессор кафедры всеобщей истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова

Ekaterina Aleksandrovna Skorobogacheva, Doctor of Art, Vice-rector for scientific work, Professor of the Department of General art history of the «Russian Academy of painting, sculpture and architecture of Ilya Glazunov»

Уколова Любовь Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, начальник департамента музыкального искусства Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета

Lyubov Ivanovna Ukolova, doctor of Sciences (Pedagogy), Professor of Moscow City Teachers' Training University

Фомина Наталья Николаевна, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, заведующий лабораторией Института художественного образования и культурологии РАО

Natalya Nikolaevna Fomina, Doctor of Education, professor, a corresponding member of the Russian Academy of Science, the chief of the lab of Institute of Art Education and Cultural Studies of Russian Academy of Science.

Цыпин Геннадий Моисеевич, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке

Gennadij Moiseevich Cypin, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Schnittke Moscow State Institute of Music

Издательство: Международный Центр «Искусство и образование»

Юридический адрес: 101000, г. Москва, Хохловский пер., 3-16

ИНН 7715576892, ОГРН 1057748371856, ОКПО 78928720

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Хохловский пер., 3-16

Телефон: (495) 917-84-41

Веб-сайт: <http://www.art-in-school.ru>

Электронная почта: kushaev38@mail.ru

Publishing house: International Centre «Art and Education»

Official address: 101000, Moscow, Khohlovsky lane, 3-16

TIN 7715576892, PSRN 1057748371856, NCN 78928720

Postal address: 101000, Moscow, Khohlovsky lane, 3-16

Telephones: (495) 917-84-41

Web-site: <http://www.art-in-school.ru>

E-mail: kushaev38@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСКУССТВА

<i>Камилова Юлия Юрьевна</i> <i>«ВЕЛИКАЯ НЕМАЯ» – В ГЛАВНОЙ РОЛИ – БАЛЕРИНА</i>	8
<i>Паршакова Елизавета Александровна</i> <i>ДРАМА КАК ЖАНР</i>	15
<i>Мохаммед Ариан Абдальрахман Мохаммед</i> <i>ПРОБЛЕМА ВИЗУАЛЬНОЙ РЕЦЕПЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ИРАКСКОГО КУРДИСТАНА</i>	24
<i>Ма Юньлун</i> <i>СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙСКИЙ ТЕАТР В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ</i>	35
<i>Ян И</i> <i>БАМБУК КАК АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ФЛЕЙТОВОМ ИСКУССТВЕ КИТАЯ</i>	44
<i>Ли Линьсун</i> <i>ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КИТАЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: ОТ ЗАИМСТВОВАНИЙ К ДИАЛОГУ</i>	52
<i>Шиловская Наталья Станиславовна, Кислова Оксана Николаевна, Казанцева Галина Алексеевна, Евдокимова Ольга Александровна</i> <i>КОЛЛИЗИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ: ОТ СОЦИАЛЬНОГО К ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОМУ</i>	59
<i>Ян Вэньлу</i> <i>ФИЛОСОФСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДАОСИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЯХ</i>	66
<i>Нгуен Тхи Ми Зунг</i> <i>ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ МУЗЫКИ НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ ВО ВЬЕТНАМЕ ПЕРИОД 1950 - 2000 ГГ.</i>	73
<i>Ли Кэсинь</i> <i>СПЕЦИФИКА КЛАРНЕТА И КЛАРНЕТОВОЙ МУЗЫКИ СО ВРЕМЕН МОЦАРТА И БЕТХОВЕНА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ</i>	80
<i>Ли Вэньцзе</i> <i>ВЛИЯНИЕ И ИННОВАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА НА КОНЦЕПЦИЮ ДИЗАЙНА МЕСТНОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ</i>	89
<i>Ян Цзе</i> <i>ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЫКАЛЬНОГО КИНО</i>	97

<i>Яо Сыцунхуэй, Будкеев Сергей Михайлович</i>	
<i>ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНИКА СОЗДАНИЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ В АРХИТЕКТУРЕ КИТАЯ ДИНАСТИЙ МИН И ЦИН</i>	103
<i>Балкинд Екатерина Львовна, Пунтус Екатерина Юрьевна, Ширина Надежда Сергеевна</i>	
<i>ПРОБЛЕМА ВИДОВОГО ДЕЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ</i>	111
<i>Ду Цзюань</i>	
<i>ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛОШАДИ В КАРТИНАХ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ</i>	120

ИСКУССТВО И ЛИЧНОСТЬ

<i>Чуцзюнь У</i>	
<i>ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДИН ШАНЬДЭ: АНАЛИЗ СЕРИИ СИНЬЦЗЯНСКИЕ ТАНЦЫ</i>	127
<i>Ли Пинань</i>	
<i>СИНТЕЗ СТИЛЕЙ - МОСКОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ И ХУДОЖНИКИ ПЕКИНА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА</i>	134
<i>Сунь Сычэнь</i>	
<i>САД ВЕСЬ В ЦВЕТУ: РОМАНСЫ А. АРЕНСКОГО НА СТИХИ А. ФЕТА</i>	140
<i>Ван Цзе</i>	
<i>ЗВЕЗДА СЦЕНЫ КИТАЙСКИЙ ПЕВЕЦ ШИ ИЦЗЕ</i>	147
<i>Фэн Ян</i>	
<i>ВОКАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ Р. ШУМАНА: ИСТОКИ, ПОДХОДЫ, ИННОВАЦИИ</i>	153
<i>Мамонтов Константин Вадимович, Валикжанина Светлана Владимировна</i>	
<i>РОЛЬ Я. Ф. ЦИОНГЛИНСКОГО В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ НАЧАЛА XX ВЕКА</i>	162
<i>Чжао Юйин</i>	
<i>ГАРМОНИЯ, ПОЛИФОНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЯХ ЯНА СИБЕЛИУСА СРЕДНЕГО И ПОЗДНЕГО ПЕРИОДОВ</i>	170
<i>Фэн Ян</i>	
<i>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОЛОСА И ФОРТЕПИАНО В РУССКИХ РОМАНСАХ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ВОКАЛЬНЫХ МИНИАТЮР М. ГЛИНКИ, А. ДАРГОМЪЖСКОГО, П. ЧАЙКОВСКОГО И Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА)</i>	182
<i>Ван Цзысянь</i>	
<i>«ИСТОРИЧЕСКИ АКТУАЛЬНАЯ» ЛИНИЯ ОПЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА А.В. ЧАЙКОВСКОГО (НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЙ: «ЛЕГЕНДА О ГРАДЕ ЕЛЬЦЕ, ДЕВЕ МАРИИ И ТАМЕРЛАНЕ» И «ЕРМАК»)</i>	189

Цао Синьюй
ОСОБЕННОСТИ ЛАДОВОГО РАЗВИТИЯ В КИТАЙСКОЙ ПОЛИФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ: НА ПРИМЕРЕ ДВУХ ФУГ НА ТЕМУ ВАСН КОМПОЗИТОРОВ Ю СУСЯНЬ И ХУАН АНЬЛУНА 195

ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА

Корноухов Михаил Дмитриевич, Потапов Дмитрий Александрович
СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ КРОССДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА 202

Чжао Ваньчжэнь
ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ПИАНИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МУЗЫКИ XX ВЕКА 212

Ли Ицзюнь
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И КИТАЯ 219

Троянова Дарья Геннадьевна, Карпенко Ирина Анатольевна
ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЧЕРЕЗ ЖЕСТ, МИМИКУ, ПАНТОМИМУ 225

Сюн Сяосяо
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ХОДЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ ШКОЛЫ КНР 231

Лю Шутун
ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНТИЗМА КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 237

Габрава Валерия Аркадьевна, Салько Владимир Николаевич
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕРКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ УГСН АРХИТЕКТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ИСКУССТВ» 243

Сейтмететова Эльмира Ахтемовна
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ТЕМЫ, ОБРАЗЫ) 253

Зубкова Людмила Константиновна, Турыгина Евгения Михайловна
ОБОСНОВАНИЕ РОЛИ УЧЕБНОГО РИСУНКА В СТРУКТУРЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 260

Давыдова Светлана Анатольевна, Цзо Мяо
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ (УРОВЕНЬ ВУЗА) 268

<i>Ли Бовэй, Ма Имин</i> <i>ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ И КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ ИХ РАЗВИТИЯ</i>	275
<i>Тан Цзялань</i> <i>К ПРОБЛЕМЕ ОСВОЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНИКИ ОПЕРНОГО ПЕНИЯ КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ</i>	280
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ	
<i>Барановская Елена Вячеславовна, Карпенко Виктор Николаевич</i> <i>МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ИНСТРУМЕНТ НАРОДНОГО ТАНЦА</i>	286
<i>Ли Чэнкунь</i> <i>СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ РУССКОЙ ОПЕРЫ КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ</i>	293
<i>Архипов Александр Александрович, Пензин Иван Сергеевич, Лакеева Полина Андреевна</i> <i>РАЗВИТИЕ ХУДОЖСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ</i>	300
<i>Касаткина Зоя Александровна</i> <i>КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОННО-МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК АСПЕКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ХОРМЕЙСТЕРА</i>	307
<i>Смирнова Елена Александровна</i> <i>КАРТИРОВАНИЕ ТЕЛА КАК МЕТОД ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ</i>	312
<i>Оспанова Айгерим Маратовна, Аубакирова Анель Галымжановна</i> <i>КОНКУРЕНЦИЯ И ТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ: АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ ДИНАМИКИ</i>	318
<i>Синельщикова Ольга Дильшатовна</i> <i>МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К МЕЖДУНАРОДНЫМ КОПРОДУКЦИЯМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ</i>	326
<i>Го Чуаньхао</i> <i>ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗОВ РОССИИ И КИТАЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА</i>	333
<i>Пучкова Наталья Николаевна, Мамонтов Константин Вадимович, Акшарумова Софья Арьемовна</i> <i>СТАДИИ И ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОТИВАЦИОННОГО ОНЛАЙН СЕРВИСА ДЛЯ СТУДЕНТОВ</i>	340

Малащенко Валерий Олегович, Антонов Алексей Александрович, Антонова Марина Александровна, Вязников Алексей Владимирович

ИНТЕГРАЦИЯ ГИБРИДНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 349

Перлова Виктория Викторовна, Ганьши Наталья Петровна, Ганьшина Галина Васильевна

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПАПА_МАМА_КЛУБ» 356

Синельщикова Ольга Дильшатовна
продюсер AN Media
e-mail: sinelshikova@gmail.com

Sinelshchikova Olga D.
producer AN Media

МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ К МЕЖДУНАРОДНЫМ КОПРОДУКЦИЯМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В условиях нынешней глобализации международный рынок быстро интегрируется, и кинопроизводство не является исключением. На современном мировом рынке кинокультуры и искусства международное совместное кинопроизводство является отличным методом улучшения брендинга национальных фильмов, расширения их влияния и стимулирования роста национальных киноиндустрий. В этой связи исследование международного совместного кинопроизводства имеет большое значение. Данная статья посвящена вопросу международного совместного кинопроизводства (копродукции). В статье приводится краткий анализ предпосылок его развития, выделяются основные типы копродукции, а также потенциальные возможности и преимущества данного направления в сфере киноиндустрии.

Ключевые слова: копродукция, международное совместное кинопроизводство, продюсер, кинопроизводство, киноиндустрия.

METHODS AND APPROACHES TO INTERNATIONAL CO-PRODUCTIONS: ADVANTAGES AND PREREQUISITES FOR DEVELOPMENT

Annotation. In the context of current globalization, the international market is rapidly integrating, and film production is no exception. In the modern world market of film culture and art, international co-production is an excellent method of improving the branding of national films, expanding their influence and stimulating the growth of national film industries. In this regard, the study of international co-production is of great importance. This article is devoted to the issue of international co-production. The article provides a brief analysis of the prerequisites for its development, highlights the main types of co-production, as well as the potential opportunities and advantages of this direction in the film industry.

Keywords: co-production, international co-production, producer, film production, film industry.

В условиях современной глобальной экономики медиа-организации все активнее реагируют на давление мирового рынка. В области кинопроизводства, иностранная конкуренция, нарушение регулирования служб общественной связи, конвергенция технологий и контента – все это побудило производителей средств массовой информации адаптировать традиционные методы производства к международным методам разработки программ. В этой связи медиа-производители все чаще стремятся к сотрудничеству на международном телевидении и в кино как к способу получения доступа к новому источнику финансирования, ранкам сбыта и повышению своей конкурентоспособности.

Совместное производство международных теле- и кинофильмов отражает продолжающуюся интеграцию культурной и экономической деятельности в глобальном масштабе. Под международным совместным кинопроизводством (копродукцией) следует

понимать создание и реализацию кинопроекта двумя или более производственными кинокомпаниями из разных стран [1].

Копродукция позволяет кинорежиссерам и кинопродюсерам объединять финансы, государственные субсидии, рабочую силу и таланты для разработки новых кинопроектов. Международное совместное кинопроизводство отличается степенью участия правительства, финансовым участием партнеров, не являющихся участниками договора, а также гибкостью в структурировании сделок типа совместного предприятия для распространения культурной продукции на мировом рынке [2].

Технология кинопроизводства восходит к 1940-м годам, но бурные экономические, социальные и технологические изменения в культурной индустрии в 1990-х годах дали копродукции беспрецедентный импульс. С начала 1990-х годов количество международных совместных работ в области кинопроизводства росло, что совпало с конвергенцией политических, экономических, технологических и содержательных аспектов в киноиндустрии и на телевидении. Изначально предполагалось, что международное совместное кинопроизводство расширит сотрудничество между странами с небольшими производственными предприятиями, объединяющие ресурсы и конкурирующие на международном рынке [3]. После десятилетий эволюции международное совместное производство перешло от первоначального поверхностного сотрудничества с точки зрения ресурсов, таких как зарубежные локации, рабочая сила и персонал, к более глубокому сотрудничеству с точки зрения финансовой поддержки, производственных технологий и интеллектуальной собственности контента. Затем оно переросло в совместное производство, предполагающее создание и производство в рамках видения глобализации, которое разделяет риск и исследует большое рыночное пространство и коммерческую ценность и совместно повышает международную конкурентоспособность.

В Европе кинопродукция, прежде всего, рассматривалась как возможность создания материалов с учетом культурных особенностей для местных рынков и увеличения иностранных программ. Однако сегодня международное совместное кинопроизводство в меньшей степени связано с материалами, относящимися к культуре, оно фокусируется исключительно на популярных жанрах, часто имитируя голливудские постановки, такие как приключенческие сериалы, научно-фантастические программы и шоу, которые содержат гибридные элементы, заимствованные из различных жанров. Таким образом, международная копродукция представляет собой доминирующую тенденцию в международном теле- и кинопроизводстве, которая становится все более глобальной по своей направленности. Международное совместное кинопроизводство, несомненно, может заложить основу для метаморфозы качества киноиндустрии в условиях интенсивной рыночной конкуренции.

Увеличение объема копродукции отчасти можно объяснить успешным решением финансовых вопросов. Тем не менее, существует альтернативная точка зрения, согласно которой рост совместного кинопроизводства обусловлен избытком финансового капитала, который «влился в киноиндустрию» в поисках прибыльных инвестиционных перспектив [4]. Будущее международное совместное кинопроизводство направлено на поиск точек соприкосновения при сохранении культурных различий в условиях культурных конфликтов и противоречий, а также на совершенствование методов трансграничной интеграции.

Рассматривая подходы к международным копродукциям, следует выделить основные типы совместного производства:

1. Официальная договорная копродукция. Совместное производство по договорам регулируется двусторонними соглашениями, которые заключаются между

правительствами по развитию культурных ценностей и производства контента. Основная цель официально договорной копродукции – создание производств, имеющих национальное значение для всех вовлеченных партнеров для того, чтобы производители могли получить доступ к преимуществам законодательства и государственной помощи (налоговые льготы, инвестиции и гранты). К официально договорной копродукции можно отнести следующие типы [5]:

- коммерчески жизнеспособное кинопроизводство, обусловленное творческими причинами и финансируемое за счет собственного капитала или долга, при котором национальность сопродюсеров как таковых не имеет значения. К характеристикам данного типа относятся: низко/среднебюджетные фильмы (преимущественно европейские); финансирование одного отдельного проекта; а также фильмы, творческие элементы которых требуют иностранного участия.

- совместное кинопроизводство, финансируемое государством, при котором на практике гражданство сопродюсеров является ключевым, поскольку оно определяет вид государственных ресурсов для финансирования производства. Характеристики: низко/среднебюджетные фильмы; фильмы структурированы как копродукция с целью объединения финансовых ресурсов из разных стран; финансирование одного отдельного проекта.

- совместное кинопроизводство с целью поиска инвестиционных возможностей. К данному типу копродукции относят такие случаи, когда: проекты являются частью фильмов, нуждающихся в финансировании; фильм структурирован как копродукция с целью использования налоговых льгот; а также средне/высокобюджетные фильмы категории мейнстрим.

2. Недоговорное совместное производство (совместные предприятия), включающее сотрудничество со странами, которые в настоящее время не охвачены двусторонними соглашениями. Совместные кинопредприятия обеспечивают большую гибкость производства, но могут не иметь права на государственное финансирование.

Необходимость международной копродукции объясняется содействием межкультурной коммуникации и распространению, рациональным распределением ресурсов, эффективным распределением рисков. Благодаря конкретным практикам, таким как «дистрибуция и инвестиции в зарубежную инфраструктуру», это значительно облегчило межкультурные обмены и способствовало росту межрегиональной киноиндустрии. Таким образом, международное совместное кинопроизводство — это не только эффективный способ для отечественных фильмов «выйти на мировой уровень», но и прекрасный способ продвижения местной культуры за рубеж. Это может эффективно расширить влияние национальной киноиндустрии, усилить влияние национальной культуры и, в конечном счете, привести к позитивному и устойчивому развитию национальной киноиндустрии.

Широко известно, что киноиндустрия имеет огромную экономическую ценность и может оказать существенную поддержку социально-экономическому, культурному и эстетическому росту. Однако высокая рентабельность киноиндустрии сопровождается высоким риском. Международное совместное производство может эффективно рассеивать эти риски и лучше управлять многочисленными проблемами, которые могут возникнуть в процессе производства фильмов. Следовательно, потенциал реагирования на риски может быть улучшен, создавая стабильную среду для кинопроизводства.

Для участия в проекте совместного производства, одному или обоим партнерам зачастую приходится покинуть свою страну, что может негативно сказаться на оптимальном распределении задач. Это создает необходимость в профессиональном опыте кинокомпаний, способных эффективно управлять сложными процессами такого

сотрудничества. Несмотря на то что совместное производство позволяет разделить затраты, оно одновременно приводит к росту издержек, связанных с дополнительными административными обязанностями, управленческой нагрузкой и менее рациональным распределением функций. Эти сложности формируют значительные барьеры, которые могут преодолеть в основном крупные компании с развитой инфраструктурой и ресурсами. В таких условиях привлечение новых участников, особенно представителей малого и среднего бизнеса, становится значительно затруднительным.

Несмотря на использование одного языка оригинала, совместное производство ориентировано на международные рынки. Адаптация может осуществляться через технические средства, такие как дубляж, субтитры или перезапись, а также благодаря использованию визуальных эффектов и упрощенных диалогов. Эти подходы делают фильм более доступным и понятным для зрителей, говорящих на других языках.

Такие подходы нередко обедняют фильм, лишая его сложных языковых и культурно-специфических элементов. Это противоречит задаче сохранения уникального культурного наследия региона и его донесения до международной аудитории. На практике, создателям фильмов на большинстве неанглийских языков, ориентирующихся на глобальный рынок, приходится снижать «языковую насыщенность», чтобы зрители могли понять фильм даже при минимальном знании языка. Кроме того, они вынуждены сокращать «культурную плотность», сосредотачиваясь на нормах и стилях, которые более универсальны и понятны для других культур.

В таких условиях популярными инструментами становятся мультфильмы, визуальные образы и простые сценарии, которые легко адаптировать или перевести для экспорта. Иногда эти продукты превращаются в новые глобальные культурные явления. Напротив, создатели фильмов на английском языке могут позволить себе более высокий уровень «языковой насыщенности» и заимствование элементов из разных культур, так как огромное количество людей по всему миру уже вложились в изучение и поддержку «гиперцентральности» английского языка.

Кандидаты на участие в проектах совместного производства нередко прибегают к внутреннему или внешнему аутсорсингу для решения возникающих задач. Учитывая, что многие правительства рассматривают это как инструмент для развития киноиндустрии и укрепления культурного разнообразия, они активно внедряют различные формы государственной поддержки. Среди таких мер – субсидии, налоговые льготы, денежные компенсации и освобождение от налоговых обязательств. Эти стимулы не только способствуют развитию совместного производства, но и усиливают экономическую привлекательность кинематографической сферы.

Если страны-участницы предлагают субсидии для проектов совместного производства, то это стимулирует партнеров активнее использовать такие возможности для снижения производственных расходов. Поскольку киноиндустрия отличается высокой степенью неопределенности, а успех фильма нельзя гарантировать, субсидии становятся эффективным инструментом для сокращения потенциальных убытков или увеличения прибыли. Обычно соглашения о совместном производстве включают строгие требования к минимальным или максимальным финансовым вложениям. Чтобы проект соответствовал статусу совместного производства, все участники обязаны строго соблюдать эти условия.

При совместном международном кинопроизводстве между партнерами заключается официальное соглашение о совместном производстве, которые придерживаются национальных требований к копродукции, финансируемых правительством с целью получения преимуществ национального статуса в странах партнеров-производителей.

Международное соглашение о сотрудничестве в сфере кинопроизводства представляет собой многосторонний документ, заключаемый между несколькими государствами, а зачастую — всеми странами, входящими в состав международной или межправительственной организации. Одним из ключевых договоров в этой области выступает «Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве», разработанная в 1992 году. Ее главной целью является стимулирование развития многосторонних кинопроектов, поддержка творческой свободы и самовыражения, а также сохранение и укрепление культурного разнообразия стран, подписавших Конвенцию [6].

Помимо широких многосторонних соглашений, в настоящее время страны активно участвуют в ряде двусторонних межгосударственных соглашений в области кинематографии и культуры. Например, советско-французское «Соглашение о сотрудничестве в области кинематографии между Правительством СССР и Правительством Французской Республики» было заключено еще в 1967 году, а в 2004 году было подписано аналогичное соглашение между Российской Федерацией и Болгарией [7].

Реализуя проекты копродукции, в первую очередь, появляется возможность объединения финансовых, творческих, а также технических ресурсов стран участниц для кинопроизводства. Для каждой страны-партнера предоставляется возможность получения доступа ко всем ресурсам местной киноиндустрии, в том числе [8]:

- привлечение финансирования из различных источников;
- получение доступа к новым рынкам;
- повышение качества продукции (фильма);
- доступ к специальным навыкам или оборудованию;
- возможность освоения новых профессиональных знаний;
- возможность использования новых локаций для съемок;
- возможность использования менее затратных входных ресурсов (различные услуги для киносъемки, специалисты, персонал).

Для эффективного развития международного сотрудничества в сфере кинопроизводства необходим системный и многоуровневый подход. Он предполагает организацию мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для взаимодействия кинематографистов на международной арене. Это включает в себя последовательные усилия по популяризации национального кинематографа как внутри России, так и за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности отечественных фильмов на мировой сцене, а также совершенствование образовательных программ для подготовки профессионалов в киноиндустрии.

Введение целевой программы, ориентированной на развитие международных кинематографических проектов, станет важным шагом в этом направлении. При этом особое внимание уделяется привлечению новых источников финансирования, расширению рынков сбыта, увеличению доходов и продвижению свежих кинопроектов на мировой арене.

Международное кинопроизводство играет важную роль не только в укреплении сотрудничества между различными национальными киноиндустриями, но и в стимулировании культурного обмена, распространении идей и знаний. Более того, оно становится драйвером экономического роста, открывая новые перспективы для развития кинематографа и его интеграции в глобальный культурный контекст.

В этой связи стремление использовать совместное производство для возрождения национальной киноиндустрии и достижения культурного разнообразия можно обосновать, вернувшись к основной функции рынка, которая заключается в спросе и предложении. В этой среде конечной целью компаний является увеличение прибыли, а главной целью

потребителей - максимизация полезности продуктов. Для киноиндустрии эти цели не слишком отличаются: компаниям необходимо создавать привлекательные фильмы, которые смогут привлечь большое количество зрителей, оправдав их ожидания.

Таким образом, совместное производство — это не обязательное условие, а скорее один из многих стратегических вариантов для компании по производству фильмов. Правительствам стран следует сосредоточиться на создании благоприятной среды для кинопроизводства, в которой компании могут оптимизировать как внутренние, так и международные функции.

Международное сотрудничество в формате совместных предприятий и совместного финансирования будет набирать обороты с развитием мультиплатформенных медиа и интерактивного контента для кино и телевидения. Инновационные творческие партнерства, охватывающие различные культурные сферы, позволят совместному производству выйти за пределы формальных соглашений и привычных альянсов. Это откроет новые возможности для производителей любого цифрового контента.

ЛИТЕРАТУРА

1. Baltruschat D. Globalization and International TV and film co-productions: In search of new narratives //Media in Transition. – 2002. – Vol. 2. – Pp. 10-12.
2. Baltruschat D. Co-productions, Global Markets and New Media Ecologies //Transnational Cinema in Europe. – 2013. – Pp. 11-23.
3. Taylor P.W. Co-productions Content and Change: International Television in the Americas. Canadian Journal of Communication. – 1995. Vol. 20. – Pp. 411- 416.
4. Morawetz N. Finance, Policy and Industrial Dynamics – The Rise of Co-productions in the Film Industry. Paper to be presented at the DRUID Summer Conference 2007 on “Appropriability, Proximity, Routines and Innovation”. – 2007.
5. Чудакова А.В. Сущность понятия международного совместного кинопроизводства и предпосылки его развития // Государственное управление. Электронный вестник. – 2013. – №40. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-mezhdunarodnogo-sovmestnogo-kinoproizvodstva-i-predposylki-ego-razvitiya> (дата обращения: 20.09.2024).
6. Европейская конвенция о совместном кинопроизводстве. – [Электронный ресурс] URL: <https://rm.coe.int/168007bd52> (дата обращения: 22.09.2024).
7. Панадин И.Е. Международно-правовые основы сотрудничества в сфере совместного кинопроизводства // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2016. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovye-osnovy-sotrudnichestva-v-sfere-sovmestnogo-kinoproizvodstva> (дата обращения: 23.09.2024).
8. Малышев А.В., Ланина Л.А. Совместное производство в киноиндустрии: вопросы развития // Креативная экономика. – 2019. – Том 13. – № 5. – С. 991-1002.

REFERENCES

1. Baltruschat D. Globalization and International TV and film co-productions: In search of new narratives //Media in Transition. – 2002. – Vol. 2. – Pp. 10-12.
2. Baltruschat D. Co-productions, Global Markets and New Media Ecologies //Transnational Cinema in Europe. – 2013. – Pp. 11-23.
3. Taylor P.W. Co-productionso Content and Change: International Television in the Americas. Canadian Journal of Communication. – 1995. Vol. 20. – Pp. 411- 416. 4. Morawetz N. Finance, Policy and Industrial Dynamics – The Rise of Co-productions in

- the Film Industry. Paper to be presented at the DRUID Summer Conference 2007 on “Appropriability, Proximity, Routines and Innovation”. – 2007.
4. Morawetz N. Finance, Policy and Industrial Dynamics – The Rise of Co-productions in the Film Industry. Paper to be presented at the DRUID Summer Conference 2007 on “Appropriability, Proximity, Routines and Innovation”. – 2007.
 5. Chudakova A.V. The essence of the concept of international joint film production and the prerequisites for its development // Public administration. Electronic Bulletin. – 2013. – No. 40. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-ponyatiya-mezhdunarodnogo-sovmestnogo-kinoproizvodstva-i-predposylki-ego-razvitiya> (date of access: 20.09.2024).
 6. European Convention on Cinematographic Co-Production. – [Electronic resource] URL: <https://rm.coe.int/168007bd52> (date of access 09/22/2024).
 7. Panadin I.E. International legal basis for cooperation in the field of joint film production // Science. Thought: electronic periodical journal. 2016. No. 1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovye-osnovy-sotrudnichestva-v-sfere-sovmestnogo-kinoproizvodstva> (date of access: 23.09.2024).
 7. Panadin I.E. International legal basis of cooperation in the sphere of joint film production // Nauka. Mysl: electronic periodical journal. 2016. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovye-osnovy-sotrudnichestva-v-sfere-sovmestnogo-kinoproizvodstva> (date of address: 23.09.2024).
 8. Malyshev A. V., Lanina L.A. Joint production in the film industry: development issues // Creative Economy. - 2019. - Vol. 13. - No. 5. - Pp. 991-1002.